

भारतीय राष्ट्रवाद एक विश्लेषण: वीर सावरकर के संदर्भ में

सुमित कुमार¹ एवं वीरेंद्र सिंह²

1. शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, एमएच कॉलेज गाजियाबाद
2. एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद

Received : 21/08/2022

1st BPR : 05/09/2022

2nd BPR : 11/09/2022

Accepted : 17/09/2022

Abstract

मानवीय समाज के विकास में सर्वप्रथम मानव के द्वारा स्वयं को संरक्षित करने और अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्रित संस्कृति को चुना। जिसे आरंभिक राष्ट्रवाद की संकल्पना दी गई, क्योंकि सामूहिक संकल्प में मानव के द्वारा परस्पर सामूहिक समावेशी सहयोग को वरीयता दी गई। जिसे आगे चलकर पाषाण और धातु के हथियारों के बल पर विकास की नई सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में बदला गया, जिससे मानव में राजनीतिक चेतना पैदा हुई और भौगोलिक सीमाओं का रेखांकन पैदा हुआ एवम क्षेत्रीय नस्ल या धार्मिक वह संप्रदाय के आधार पर राष्ट्रवाद की संकल्पना पैदा हुई भारत के संदर्भ में राष्ट्रवादी संकल्पना बेहद प्राचीन है। जिसमें राष्ट्र की उत्पत्ति और राष्ट्र के संदर्भ में हिंदू सनातनी प्रक्रिया को अनेक चिंतकों के द्वारा उल्लेखित किया जाता है, किंतु समय परिवर्तन के साथ सल्तनत और मुगल मुस्लिम संस्कृति व आधुनिक उपनिवेश शासन व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत की जाती रही है। हालांकि सांस्कृतिक सामाजिक चेतना के आधार पर 1857 की क्रांति के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रवाद की हिंदू सनातनी अवधारणा को वीर सावरकर जैसे अनेक राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपनी अभिव्यक्ति की प्रस्तुति बनाया, जिसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और बीसवीं शताब्दी के मध्य तक देश में राष्ट्रवाद से संबंधित अनेक विचारधाराओं का क्रियान्वयन हुआ, किंतु हिंदू राष्ट्रवादी संस्कृति ने अपनी विशिष्ट पहचान पैदा की। जिससे भारतीय उपमहाद्वीप को विविधता में एकता के रूप में अपने का संकल्प पैदा हुआ।

Key words: भारत, राष्ट्रवाद एवं वीर सावरकर।

प्रस्तावना—

मानव के संदर्भ में अनेक जीव विज्ञानियों और विकास के वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे तार्किक जीव होने की संकल्पना की अवधारणा आत्मक प्रस्तुति की जाती रही है। जिसके माध्यम से मनुष्य प्रकृति पर समस्त संसाधनों पर सामूहिक उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां और समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ की अवधारणा के रूप में वर्तमान जीवन को रेखांकित कर रहा है, हालांकि इस व्यवहारिक प्रयोगात्मक मानवीय जीवन की संकल्पना पाषाण संस्कृति में पाषाण ऊर्जा अर्थात् अग्नि के आविष्कार के बाद नई दिशा के रूप में प्रस्तुत हुई। जिसके फलस्वरूप मनुष्य में सर्वप्रथम अपनी भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने में पाषाण ऊर्जा का उपयोग किया। जिसके बाद इसे सामूहिक रूप से प्रकृति से बचाव एवं अन्य जंगली जीवों से संरक्षण के लिए सुरक्षा का एक हथियार बनाया गया। क्योंकि मनुष्य ने सामूहिक झुंडों में रहने की संकल्पना परस्पर सुरक्षात्मक दृष्टि के आधार पर ही की गई, कि जिसे शुरुआती आधार के राष्ट्रवादी संकल्प के रूप में चिन्हित करना राष्ट्रवादियों के लिए अवधारणा आत्मक चुनौती नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद की संकल्पना मानवीय जीवन को सरल सुगम एवं संरक्षण देने के संदर्भ में है।

पाषाण उर्जा के उत्पन्न होने के बाद मानव ने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रमाणिकता और प्रभावी रूप से करने का नया संकल्प तैयार किया, जिससे न केवल तेज धार के हथियारों का निर्माण हुआ। बल्कि कृषि और पशुपालन के लिए नए हथियारों की संकल्पना या उपकरणों की संकल्पना पैदा हुई। जिसके उपरांत मनुष्य में सामूहिक झुंडों की बस्तियों में रहना शुरू कर दिया जिससे मनुष्य में एक सामाजिक और संस्कृति का नया संचरण शुरू हुआ। सभ्यता का शुरुआती दौर मानवीय जीवन की प्रयोगात्मक संकल्पना से गुजरा, जिसमें राजनीतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य ने जब सामूहिक बस्तियों में रहने की संकल्पना पैदा की, तो चुनौती और बाधाओं ने मनुष्य को एक राजनीतिक और सामूहिक व्यवस्था का निर्माण करने का राजनीतिक मोड़ दिया। जिससे मानवीय समाज में राष्ट्रीय राष्ट्रियता राष्ट्र और शक्ति की अवधारणा का शुरुआती चरण **पंच परमेश्वर और गोप संस्कृति** के रूप में पैदा हुई।

इस संस्कृति में अनुभवी और आयु में वृद्ध मानवीय समाज को प्रभुसत्ता के रूप में चुना गया जिन्होंने तत्कालीन समाज में सामंजस्य और सरलता लाने के लिए शुरुआती लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक दशा और दिशा को तय किया। जिसके प्रमाण भारतीय वैदिक संस्कृति और महाकाव्य कालखंड के साथ-साथ जैन, बुद्ध साहित्य के साथ-साथ

कौटिल्य के अर्थशास्त्र मनुस्मृति आदि के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमाणित है। राष्ट्र की नई संकल्पना के इस चरण के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सामंतवादी राजतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि शुरुआती पंच परमेश्वर में चुने हुए समुदायों में परिवारिक पंच की प्रवृत्तियां पैदा होने लगीं। जिसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवधारणा पर सामाजिक व्यवहारिकता का नया स्वरूप शुरू हुआ और राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर सामूहिक लोकतांत्रिक संप्रभुता को परिवारवाद की संकल्पना में बदल दिया गया। जिससे समाज में एक नए वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसे कुलीन वर्ग कहा गया। यही कुलीनता भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती और समस्या का कारण बनी, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में भाषा, नस्ल, समुदाय, संस्कृतियों की विभिन्नता होने के बावजूद भी भौगोलिक एकरूपता के कारण देश की राष्ट्रवादी संकल्पना सल्तनत और मुगल मुस्लिम संस्कृति के साथ-साथ उपनिवेश राजनीतिक संस्कृतिओं के प्रमाणिक प्रभाव के बावजूद भी वर्तमान 21वीं शताब्दी में मौजूद है।

राष्ट्रवाद—

राष्ट्रवाद को सरल भाषा में समाहित करते हुए यह निश्चित किया जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना के आधार पर किसी भौगोलिक निश्चित संरचना में रहने वाले जन समुदाय की सामूहिक भावना को ही राष्ट्रवाद की परिभाषा में बांधा जा सकता है। अर्थात् जहां सांस्कृतिक एकरूपता का स्वरूप विभिन्न नस्लों जातियों भाषाओं में व्याप्त हो, वहां राष्ट्रवाद की संकल्पना राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित की जाती है। हालांकि भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकरूपता के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर राष्ट्रवाद की संकल्पना दी जाती है। यहां राष्ट्रवाद को प्रमुख रूप से शुरुआती चरणों में क्षेत्रीय भावना के आधार पर परिभाषित किया जाता रहा है। जिसमें सावंतवादी दृष्टिकोण मुख्य रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में क्षेत्रीय राजाओं की एकजुटता और क्षेत्र के विस्तारों को लेकर होने वाली संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से तत्कालीन समाज में राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई।

भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की शुरुआत तेरहवीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम साम्राज्य के द्वारा आक्रमण के दौरान हुई वहीं इस राष्ट्रवादी चेतना को आधुनिक रूप अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान दिया गया राष्ट्रवाद को निम्नलिखित तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसमें

- **भौगोलिक सीमाएं** एक ही निश्चित भूभाग के अंदर रहने वाली जनसंख्या के बीच निश्चित सरकार के प्रति संप्रभुता ही राष्ट्रवाद कहलाती है।
- **ऐतिहासिक स्वरूप** राष्ट्रवाद का दूसरा स्वरूप राष्ट्रवादी ऐतिहासिक है। इसमें एक ही निश्चित जनसंख्या का सामान्य इतिहास रहा हो।
- **तीसरा उदाहरण** विभिन्न संप्रदायों के बीच सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और स्नेह की भावना से पैदा हुए संप्रभुता का स्वरूप ही राष्ट्रवाद कहलाता है।

अतः राष्ट्रवाद के आधार पर विश्व भर में यूनानी, ग्रीक, राष्ट्रवाद अमेरिकी ब्रिटिश अंग्रेजी राष्ट्रवाद, जापानी राष्ट्रवाद, इंडो कोरियन राष्ट्रवाद, मुस्लिम संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवाद आदि वैश्विक सामूहिक परिदृश्य को दर्शाया जाता रहा है।

भारतीय राष्ट्रवाद—

भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में अनेक विवेचनात्मक प्रस्तुतियां दी गई हैं, किंतु भारत की एकरूपता का प्रमुख आधार ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों को ही माना जाता रहा है। जिसे 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद को गढ़ने के वैचारिक अवधारणाओं में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक स्वरूप में भारतीय राष्ट्रवाद की महत्वता इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैदिक महाकाव्य बौद्ध जैन और मुस्लिम संस्कृति संस्कृतियों में सनातनी परंपरा क्रमबद्ध तरीके से चली आ रही है। जिसके कारण सिंधु और कन्याकुमारी के बीच निवासरत जनसंख्या में सामान्य ऐतिहासिक लक्षण मौजूद हैं। अतः यहां की सांस्कृतिक एकरूपता भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना को पैदा करने के लिए उचित और प्रासंगिक उदाहरण है।

भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में भौगोलिक एकरूपता का संचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी और गांधीनगर से गुवाहाटी के बीच की जनसंख्या में नस्ल, भाषा, जाति, संप्रदाय की विभिन्नता होने के बावजूद एक बड़े स्तर पर सांस्कृतिक एकरूपता होने के कारण यहां पर भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना बनी हुई है। क्योंकि बंगाली, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मद्रासी आदि अवधारणाओं में भारतीय संस्कृति का सामान्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिसमें त्योहारों की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही पूजा पद्धति की आचरण के आचरण और उपासना की पद्धति इसे और भी विशिष्ट कर देती है एवम् क्षेत्र विशेष में विभिन्न नस्लों की संप्रदायों की धर्मों की उपस्थिति होने के बावजूद भी भारतीय परिधानों की परिवेश की सांस्कृतिक एकरूपता भारतीय राष्ट्रवाद को एक आत्मस्वरूप में पिरोहने रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय राष्ट्रवाद की हिंदूवादी संकल्पना और सनातनी परंपरा भारतीय राष्ट्रवाद को विश्व भर के राष्ट्रवादों से विशिष्टता प्रदान करती है।

वीर सावरकर के संदर्भ में राष्ट्रवाद—

ऐतिहासिक और भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर राष्ट्र की संकल्पना निर्धारित होने और सनातनी संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवाद का भारतीयकरण प्रस्तुत होने की पहल उपनिवेश भारतीय शासन पद्धति में 18वीं शताब्दी के बदलाव के कारण आई नई चेतना भी प्रमुखता से भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक प्रभाव रहा है। जिसमें 1857 की क्रांति 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना, 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधार आंदोलनों का क्रियान्वयन, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा शोषण पूर्ण नीतियों का विरोध, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधारों के आधार पर नीतियों का क्रियान्वयन और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों के कारण संपूर्ण भारत में एकजुटता दिखाई पड़ती है। साथ ही सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक चेतना में बदलावों के आधार पर भारतीय क्षेत्र में जहां एक बड़े वर्ग ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को नई वरीयता दी, जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सनातनी और भारतीय परंपरा में हो रहे बदलावों के कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति रोष के फलस्वरूप भारतीय समाज में एकीकरण की भावना पैदा हुई।

जिसके कारण सांस्कृतिक छेड़छाड़ के आधार पर राष्ट्रवादी संकल्पना पैदा हुई। जिसका प्रभाव 1857 की क्रांति के रूप में देखे जा सकते हैं। साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में ब्रिटिश नीतियों में जहां शिक्षा और कानून ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवादी संकल्पना को जोड़ा, वही समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी विभिन्न भाषाओं और संप्रदायों के बीच एकरूपता का भाव पैदा किया। जिसमें रेल की प्रासंगिकता को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी गणेश महोत्सव की अत्यंत प्रासंगिकता रही है। वही तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिकी स्वतंत्रता प्राप्ति 1776, फ्रांस की क्रांति 1789, जापान की चीन पर विजय 1894, जापान की रूस पर विजय 1904 आदि का ऐतिहासिक प्रभावी भारतीय राष्ट्रवाद पर पड़ा।

जिसके फलस्वरूप भारत में वीर सावरकर जैसे सनातनी राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना का नया स्वरूप पैदा करने में अपनी भूमिका अदा की। जिन्होंने हिंदू सनातन राष्ट्रवादी विचारधारा को नया आयाम दिया। जिसमें राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए 1924 में हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। जिसमें भारतीय संस्कृति पर विदेशी आक्रांता और द्वारा किए गए आक्रमण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के वैचारिक आधारों को केंद्रित किया गया। हिंदू राष्ट्रवादी संकल्पना को राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना में बदलने का एक सामूहिक समावेशी प्रयास किया गया इसी संदर्भ को वीर सावरकर के द्वारा सिद्धांत एक रूप से प्रस्तुत करते हुए 1857 की क्रांति को एक पुस्तक के रूप में लिखकर भारतीय सनातनी परंपरा को नया स्वरूप दिया गया। वहीं 1857 के समर के माध्यम से भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के एक रूप को सनातनी ढंग से उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर, भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का नया प्रचार प्रसार किया। हालांकि वी डी सावरकर एक करिश्माई चमत्कारी नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिन्हें 1960 के स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा गिरफ्तार कर 1911 में अंडमान जेल भेज दिया गया। जहां से इन्हें 11 वर्ष के बाद 1922 में भारत वापस लाया गया, जिसके बाद उन्होंने 1923 से 1937 तक रत्नागिरी शहर में नजरबंद रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए जनमानस में राष्ट्रवाद की चेतना पैदा की।

वीर सावरकर राष्ट्रवादी संकल्पना के वैचारिक प्रभाव मैजिनी के दर्शन का प्रभाव पड़ा, साथ ही इन पर अरविंद और तिलक के राष्ट्रवाद का भी प्रभाव रहा 1922 के बाद के अपने राजनीतिक जीवन में सावरकर ने पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्रवाद को समर्थन दिया और 1937 में कारवास से मुक्त होने के बाद भी हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जिसमें उन्हें बाद में 1938 और 1945 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां दी गईं। वी डी सावरकर भारतीय राष्ट्रवाद को पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग कर स्वयं आत्मज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जिसमें उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान मीमांसा का समर्थन कर भारतीय परंपराओं के आधार पर धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता और मानवीय विकास की संकल्पना के रूप में शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया।

सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी संकल्पना—

सावरकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हमेशा से समर्थक रहे। जिसमें उनका मत था कि भारत की सांस्कृतिक एकरूपता ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर संप्रदाय, नस्ल, धर्म, जाति की विशेषता से ऊपर है। जिसमें उन्होंने सनातनी राष्ट्रवाद की संकल्पना को रेखांकित किया। साथ ही इसी पहचान को विकसित होने के समय कालखंड को 1857 के क्रांतिकारी आचरण से व्यक्त किया। जिसमें उन्होंने बाहरी मतभेदों और सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक भाषाई ऐतिहासिक एकरूपता को व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए पश्चिमी शिक्षा के झोल से बाहर आने का दर्शन दिया। इसी दर्शन में तर्कवाद और वैज्ञानिक आचरण के साथ—साथ आध्यात्मिक पहलुओं को भी वीर सावरकर के द्वारा राष्ट्रवादी स्वरूप में जोड़ा गया। जिसके कारण सांस्कृतिक परंपराएं मौजूद रहे अर्थात् वीर सावरकर के अनुसार हिंदू समाज पहले आया न कि हिंदू धर्म हिंदू एक राष्ट्र है। क्योंकि एक दूसरे से परस्पर समुदाय जुड़ा हुआ है जो कि जाति, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर आंतरिक रूप से संगठित है। इसी को आगे वीर सावरकर ऐतिहासिक अतिथि के रूप में चयनित करते हैं। जिसमें सावरकर चेतना का

राष्ट्रवादी मनोविज्ञान अनुभूत करते हैं, कि हिंदुओं में राष्ट्रीय जागरूकता सामान्य परस्पर साझा संबंधों के आधार पर निर्धारित हो। जिससे राष्ट्रवादी चेतना का स्वरूप विकसित किया जा सके।

अतः स्पष्ट है कि वीर सावरकर के राष्ट्रवादी चिंतन में भारत की विविधता को एकरूपता में पर होने का संकल्प आंतरिक और बाहरी रूप में संगठन संगठनात्मक रूप में प्रस्तुत होता है। जिसमें भारतीय मुसलमानों की संस्कृति की पवित्रता भी एक अंग बनी हुई है, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू आधारित धर्म की संकल्पना को वीर सावरकर ने निश्चित ही अलग-अलग रूप में परिभाषित कर भारतीय समाज में विषमताओं की चुनौतियों को कम कर दिया है एवम् राष्ट्रवाद के संदर्भ में और प्रासंगिक स्वरूप सावरकर के द्वारा निहित नियमित लिखा गया है कि राष्ट्र एक संस्कृति श्रेणी है, परंतु वह राष्ट्रवाद को राजनीतिक श्रेणी व्यक्त करते हुए, सभी के लिए हिंदू राष्ट्र के सदस्य होना नितांत आवश्यक मानते हैं और आगे स्पष्ट करते हैं कि हो सकता है कि गैर हिंदू उस राष्ट्र के सदस्य ना हो परंतु वह भारतीय राज्य के सदस्य होंगे, जिससे हिंदुओं ने गैर हिंदू वर्ग पर दावे विशेषाधिकार और अधिकारों की प्रस्तुति नहीं की है। इसे ही आगे उन्होंने लिखा है कि भारतीय राज्य को पूरी तरह भारतीय बनने दो और जहां तक धर्म के आधार पर मताधिकार लोक सेवा कार्यालय और कराधान का संबंध है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात् सामान्य संप्रभुता बनी रहे सामान्य जनसंख्या में भारतीय राज्य के सभी नागरिकों के साथ जाती और विचारधारा संबंधी प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर समानता का व्यवहार किया जाए। अतः वीर सावरकर के हिंदू राष्ट्रवादी संकल्प में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की मान्यता बनी हुई है। जिसमें भारतीय ऐतिहासिक गुणों की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

विश्लेषण आधारित निष्कर्ष-

उक्त राष्ट्रवादी संकल्पना के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद के आचरण की प्रस्तुति ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर निश्चित ही एकरूपता का आधार है। जिसमें हिंदू शब्द की परिभाषा को वीर सावरकर के द्वारा सामूहिक समावेशी मानवीय पहचान के रूप में व्यक्त किया गया है, न कि धार्मिक रूप में क्योंकि वीर सावरकर का मानना है कि **हिंदू राज्य की संकल्पना पहले है, हिंदू धर्म बाद में है।** यदि कोई भाषाई या विचारधारा के आधार पर हिंदू की संकल्पना में नहीं है तो उसके अधिकारों का मूल्यांकन राज्य के सदस्य के रूप में किया जाएगा। जिससे सनातनी परंपरा के राष्ट्रवादी आचरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है फतेह स्पष्ट है कि वीर सावरकर के संदर्भ में राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रासंगिकता वर्तमान परिदृश्य में भारत को एक रूप में बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है क्योंकि भारत विविधता की एकरूपता में निहित एक सामान्य संस्कृति का देश है। जहां एक संविधान एक विधान एक परिधान की चेष्टा बनी हुई है। भारतीय संविधान की संकल्पना के आधार पर भारतीय नागरिकों को संप्रभुता का स्रोत माना गया है। जिसका आधार वीर सावरकर के राष्ट्रवादी संकल्प में दिखाई पड़ता है। अतः स्पष्ट है 1947 की संवैधानिक वैचारिकी प्रस्तुति का आधार वीर सावरकर के द्वारा राष्ट्रवादी संकल्पना में पहले ही कर दिया गया था।

वर्तमान परिस्थितियों में वीर सावरकर के राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता निश्चित ही नितांत आवश्यक है क्योंकि भारत ने जहां 1947 में संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक अवधारणा को स्वीकार किया वही भुखमरी हिंसा बेरोजगारी आदि समस्याओं के साथ भारतीय समाज में अनेक चुनौतियों को भी पाया इसी संदर्भ में राष्ट्र की संकल्पना देश को बांधे रखने में 1947 से ही सनातनी राष्ट्रवाद के आधार पर बनी रहे हैं। जिसे 1990 के दशक के वैश्वीकरण के बाद अधिक प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत होना चाहिए था, किंतु राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत में सनातनी राष्ट्रवाद की संकल्पना पूंजीवादी संकल्पना में खो गई। किंतु 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में 2014 में संघ सरकार में राष्ट्रवादी केंद्र सरकार का उदय होने के बाद देश को एक सूत्र में करने के लिए सनातनी राष्ट्रवाद की संकल्पना पुनः पैदा की जा रही है। जिसमें वीर सावरकर का राष्ट्रवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म वादी दृष्टिकोण को भी केंद्र और प्रांत के स्तर पर प्रासंगिकता दी जा रही है। अतः वर्तमान के वैश्वीकरण सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी दौर में वीर सावरकर का राष्ट्रवाद भारत को भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से एकरूपता में बांधने के लिए वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- सावरकर विचार दर्शन, चि0 वा0 केलकर, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ।
- स्वातन्त्र्य वीर सावरकर- भाऊ रावदेव रस, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान प्रकाशन, मुम्बई।
- सावरकर विचार दर्शन, सुधीर फडके, राममूर्ती मार्ग, दादर, मुम्बई।
- हिन्दुत्व सिद्धान्त- स्वातन्त्र्यवीर विनायक सावरकर, राजधानी ग्रन्थागार, नई दिल्ली।
- युग पुरुष वीर सावरकर, अशोक कौशिक- सूर्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 1857 का भारतीय स्वातन्त्र्य समर, वीर विनायक सावरकर, भारतीय साहित्य भवन, नई दिल्ली।
- भारतीय इतिहास के छः स्वर्णिम पृष्ठ, वीर विनायक दामोदर सावरकर, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
- हिन्दू-पद-पादशाही स्वातन्त्र्य वीर सावरकर, राजधानी, ग्रन्थागार, नई दिल्ली।
- अण्डमान की गूंज (मृत्यु-पत्र) वि0 द0 सावरकर, राजधानी ग्रन्थागार, नई दिल्ली।

- सावरकर अर्थशास्त्रीय चिंतन, बसन्त पटवर्धन साहित्य प्रतिष्ठान (न्यास), मुम्बई।
- मेरा आजीवन कारावास, वि०द० सावरकर, रामतीर्थ भाटिया, राजधानी ग्रन्थागार, नई दिल्ली।
- स्वातन्त्र्य वीर सावरकर, पृ० ग० सहस्रबुद्धे लोकहित प्रकाशन, लखनऊ।
- हिस्टोरिक स्टेटमेन्ट, विनायक दमोदर सावरकर, पापुलर प्रकाशन, मुम्बई।
- सावरकर जनजागरण का त्रिविध आवाहन, डॉ० एस०एन० नवलंगेदकर सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान (न्यास) मुम्बई।
- वीर सावरकर का सैनिक चिंतन, डॉ० जगदीश माथुर, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान (न्यास) मुम्बई।
- भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास डॉ० रामगोपाल शर्मा, समता साहित्य प्रकाशन, जयपुर।

